

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ ПСЕВДОНИМОВ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ibragimova Sayyora Saydullayevna,

Alfraganus universiteti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, rus tili va adabiyoti kafedrasining dotsent v.b.

Ибрагимова Сайёра Сайдуллаевна,

доктор философии (PhD), и.о. доцента кафедры русского языка и литературы негосударственного образовательного учреждения Alfraganus University.

ibragimovasayyora97@gmail.com tel.: +998991714044

Ibragimova Sayyora Saydullayevna

Alfraganus University, PhD in Philology, Acting Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature.

ibragimovasayyora97@gmail.com tel.: +998991714044

Аннотация: Ushbu maqolada rus va o'zbek taxalluslarini qabul qilishning psixologik va ijtimoiy omillari ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi. Taxalluslarning milliy-madaniy o'ziga xosligi. Agar biz turli xalqlarning tillari va madaniyatlarini taqqoslasak, unda mos keladigan va mos kelmaydigan elementlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Taxalluslarning psixologik va ijtimoiy omillarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, taxallus preonomastik ma'noni saqlab qoladi va o'ziga xos motivlarga ega, shuningdek taxalluslarning asoslari ma'lum bir shaxsning xarakteri, jismoniy xususiyatlari va kamchiliklari, xulq-atvori, kelib chiqishi, odamni turli xil narsalar, hayvonlar, o'simliklar bilan taqqoslash, kasb, kasb, ijtimoiy haqida xabar beradi. vaziyat, hayotning alohida hodisasi va boshqalar.

Калит so'zlar: onomastika, antroponimlar, semantika, tushunchalar, kognitiv xususiyatlar, preonomastik ma'no, metaforizatsiya, og'zaki tushunchalar.

Аннотация: В данной статье рассмотрен и проанализирован психологические и социальные факторы принятия русских и узбекских псевдонимов. Национально-культурное своеобразие псевдонимов. Если сравнивать языки и культуры разных народов, то можно выделить совпадающие и не совпадающие элементы. Анализ психологических и социальных факторов псевдонимов показал, что псевдоним сохраняет дономастическое значение и имеет своеобразные мотивы, а также основы псевдонимов сообщают о характере того или иного лица, о физических свойствах и недостатках, о поведении, о происхождении, о сравнении человека с различными

предметами, животными, растениями, о профессии, занятии, о социальном положении, об отдельном событии жизни и т.д.

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, семантика, концепты, когнитивные особенности, доономастическое значение, метафоризация, вербализованные концепты.

Annotation: This article examines and analyzes the psychological and social factors of adopting Russian and Uzbek pseudonyms. The national and cultural identity of pseudonyms. If we compare the languages and cultures of different peoples, we can identify overlapping and non-overlapping elements. An analysis of the psychological and social factors of pseudonyms has shown that a pseudonym retains a pre-nomastic meaning and has peculiar motives, as well as the basics of pseudonyms that inform about the character of a person, about physical properties and disadvantages, about behavior, about origin, about comparing a person with various objects, animals, plants, profession, occupation, social position, about a particular life event, etc.

Keywords: onomastics, anthroponyms, semantics, concepts, cognitive features, preonomastic meaning, metaphorization, verbalized concepts.

В России с XVII века до середины XIX века (до 1860 года) действовало крепостное право. Против такого режима выступали некоторые писатели, которые тоже скрывали свое имя. Таким писателем был А.Н.Радищев. Он написал произведение в 1790г., которое называется «Путешествие из Петербурга в Москву». Это было первым смелым протестом против рабства. Никто до него так явно не смог показать бедственное положение крепостных. Императрица ЕкатеринаII прочитав эту книгу приказала найти и посадить автора в тюрьму. Книгопродавец называет имя автора и его арестовывают, отправляют в ссылку в Сибирь. После смерти Императрицы, после шести лет ссылки в Сибирь, он попадает в амнистию, но до конца своей смерти крепостники преследуют его и доводят до самоубийства. Во второй раз это произведение был издан 1858 году Герценом за границей. Только после 1905 года, после кровавого понедельника преследование этой книги прекратилось. Запрещалось даже говорить и писать об авторе и о его книге.

Мотивами псевдонимной номинации могут быть психологические и социальные факторы, которые были и продолжают существовать и в наше время. Рассмотрим некоторые из них:

1) псевдонимы, возникшие по причине внешности автора. Такое появление псевдонимов мы наблюдаем с античных времен и до наших дней. Они относятся к эйдонимам, от греч. *eidos*- наружность. [Дмитриев,1977: 99] Такие прозвища давали родные или окружающие. Например, *Цицерон* получил прозвище за бородавку (*сисего-горошинка*), Гораций, великий римский поэт, получил прозвище-*Флакк* (лопоухий). Такое явление мы наблюдаем и в арабской литературе VI-VII вв. Абу Басир Маймун ибн-Кайс аль – Бакри был известен ни этим длинным именем, а под прозвищем *Аша* (подслеповатый)[Из Э.Лейна].

Туркменский поэт Аллаберды Ходжанияз [Шыгырлар, Ашгабат, 1967] (1879—1930) получил прозвище *Молламурт*(усатый мулла) и т.д.

2) псевдоним помогает молодому, начинающему писателю остаться неузнанным в случае провала: Н.В. Гоголь, дебютировавший под псевдонимом *В. Алов* с романтической пьесой «Ганц Кюхельгартен», которая получила самые нелестные отзывы критиков.

3) свободно высказывать свои мысли и оставаться не наказанным:

Зубоскал, Ф. Д., Летописец- Ф.М. Достоевский

Твой азиатский брат, Ното Sachalensis- А.П. Чехов;

4) гендерные причины: многие писательницы, чтобы избежать сексизма и гендерных стереотипов, выбирали мужские имена или использовали только инициалы. Например, Шарлотта Бронте, автор «Джейн Эйр» была вынуждена публиковаться под мужским именем *Каррер Белл*.

Жорж Санд— это писательница XIX века Амандина Аврора Люсиль Дюпен, автор произведений «Индиана», «Консуэло», «Маленькая Фадетта». Первой причиной выбора псевдонима Амандина Аврора Люсиль Дюпен является, что она в ранний период писательства работала в соавторстве с французским беллетристом Жюлем Сандо. Второй причиной для появления творческого псевдонима и выбора мужского имени связан с унижительным положением женщины в обществе.

5) двуязычное творчество (гетеронимы Фернандо Пессоа писателя из Португалии, его три главных гетеронима (от др.-греч. ἑτερόνυμος *heterónymos* < ἕτερος — другой + ὄνομα — имя; англ. *Heteronym*) — имя, которым автор подписывает часть своих произведений (а также наиболее продуктивных) — это Алберту Каэйру (Alberto Caeiro), Рикарду Рейш (Ricardo Reis) и Алвару де Кампуш (Álvaro de Campos) из 136 гетеронимов; многие писатели востока писали под разными псевдонимами, например, А.Навоий писал под двумя псевдонимами «Навоий» и «Фоний»;

6) заниматься творчеством в разных жанрах: А.П.Чехов подписывал сатирические рассказы под разными псевдонимами, а произведения драматургического жанра своим именем; Н.В.Гоголь подписал псевдонимом В. Алов романтическую пьесу «Ганц Кюхельгартен», а «Вечера ...» псевдонимом *Пасичник Рудый Панько*;

7) стремление заменить слишком длинное имя более коротким, запоминающимся, например, спортсмен Эдсон Арантес ду Насименту прославился под коротким псевдонимом *Пеле*; художник Рафаэлло да Урбино под псевдонимом *Рафаэль*, а *Мазаччо и Мазолино* — Томмазо ди сер Джованни ди Симоне и Томмазо ди Кристофоро Фини. Живописец *Боттичелли* — это художник Алессандро ди Мариано ди Ванни Филиппеи, псевдоним которого означает «маленькая бочка»; псевдоним узбекского политика и писателя *Чокар- Мухаммад Юсуф Мухаммад Якуб угли*);

8) выбор псевдонима, соответствующего избранному роду деятельности, гражданской позиции, личной творческой цели, например, средневековый медик *Парацельс* выбрал псевдонимом имя знаменитого римского врача Цельса, а русские пролетарские поэты Михаил Эпштейн и Ефим Придворов стали *Михаилом Голодным и Демьяном Бедным*; один из основателей русского панк-рока Николай Кунцевич известен как *Ник Рок-н-Ролл; DJ Pilgrim* - Илхом Йўлчиев;

9) выбор псевдонима, чтобы скрыть происхождение, в частности, национальность носителя имени, например, Олег Ладыженский, Дмитрий Громов стали *Генри Лайон Олди*, а поляки Вильгельм Аполлинарий Костровицкий и Юзеф Теодор Конрад Корженевский стали французским поэтом *Гийомом Аполлинер* и английским прозаиком *Джозефом Конрадом*, узбекский певец Шохрух Жўраев - *Якзоном*.; русский писатель Григорий Шалвович Чхартишвили - *Борисом Акуниным, Анатолием Брусникиным и Анной Борисовой*, но настоящее имя использует исключительно для публикации критических статей, научных трудов по японистике и литературоведению.

10) стремление подчеркнуть свое происхождение национальность: *Максим Грек-Михаил Триволис*, которого пригласили в 1518 году в Москву для исправления церковных книг и который остался на всю жизнь на Руси.

А.Н.Радищев подписывался: *Отечеству своему всякого блага желающий Россиянин*. Известная украинская поэтесса Лариса Косач (1871-1913) (по мужу Квитко) выбрала литературный псевдоним *Леся Украинка*.

Выдающийся грузинский писатель Шота Руставели был из Рустави.

Нозим Хоразмий – так именовали узбекского поэта в народе, но настоящее имя поэта, его биография нам неизвестны. Его знали, как автора великого классического памятника литературы XIV века «Мухаббатнома».

Узбекский писатель Мамадали Махмудов(1940-2020) выбрал псевдоним — *Эврил Турон*.

Ахмад Яссавий – жил в поселке Яссы вблизи города Туркестана. Поэтому назвал себя *Ахмад Яссавий*. В поэзии *Яссавий* имел псевдоним «*Кул Ходжа Ахмад*».

11) выбор псевдонима, чтобы избежать одинаковых фамилий или имени, действующих в одной сфере, например, писатель Илья Маршак был вынужден стать И.Ильиным из-за брата С.Маршака;

12) выбрать быстро запоминающееся, звонкое имя, чтобы стать знаменитым, например, *Элтон Джон* -Реджинальд Кеннет Дуайт; *Софи Лорен* София Виллани Шиколоне, *Мэрилин Монро*- Норма Джин Мортенсон, *Хеди Ламар* -Хедвиг Ева Мария Кислер; журналист *Ларри Кинг*- Лоренс Харви Зейгер, российский журналист *Антон Орехъ* - Андрей Леонидович Кравченко, *Тимати*- Тимур Юнусов, *Валерия* - Алла Перфилова, *Елка* - Елизавета Иванцев, *Афруза* -Дилафрўз Рустамова, *Шаҳзода*- Зилола Мусаева и многие другие.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.Г.Дмитриев. Скрывшие свое имя. - М., Наука, 1977, -С.99.
2. Из Э.Лейна: О государях и подданных, о вине и женщинах <https://umbloo.livejournal.com/99474.html>-02.06.2011.
3. Соч.: Сайланан эсерлер. [Предисл. Х. Ханова], Ашгабат, 1952; Шыгырлар, Ашгабат, 1967.
- 4.Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012 <https://slovar.cc/enc/bse/2019019.html>